

Samenvatting – CS-NL Netwerkdag 2026, Sessie Data & Infrastructuur

Deze sessie richtte zich op de verantwoorde en duurzame inzet van goedkope sensoren binnen burgerwetenschap, met aandacht voor standaarden, training en drempels voor burgerparticipatie. Na een korte voorstelronde werd de context geschetst: het aanscherpen van de doelen van de werkgroep Data & Infrastructuur, beperkt hergebruik van citizen-science data en knelpunten in bestaande documentatie. De CS-NL-datagidsen en sjablonen werden besproken, waarbij deelnemers zich afvroegen of deze niet te uitgebreid zijn voor burgers en tegelijk te weinig praktische, technische ondersteuning bieden (bijv. rond API's).

Twee voorbeelden boden concreet houvast. Het geplande sensornetwerk in Twente combineert goedkope en duurdere sensoren voor brede milieumonitoring. Het al bestaande Community Science Data Interchange Format (CSDIF), ontwikkeld door Meet je Stad Amersfoort en SMAL Zeist, werd gepresenteerd als werkend ecosysteem met SensorThings API-diensten, validators en een lopend standaardisatietraject.

Tijdens de open discussie benadrukten deelnemers dat meten moet starten vanuit een duidelijke onderzoeksvraag en intrinsieke motivatie. Door data “leuk” te maken ontstaat betrokkenheid vanzelf. Privacy en databeveiliging werden als cruciaal gezien, vooral bij het combineren van interoperabele datasets. Er werd gediscussieerd over realistische verwachtingen van technische kennis bij burgers, terwijl ook kansen werden gezien voor “citizen data scientists”. Toegankelijkheid vraagt meer dan handleidingen: begeleide workshops en sociale context zijn essentieel, wat vraagt om bewuste budgetkeuzes. Onderwijs, scholen en bibliotheken werden genoemd als belangrijke partners.

In de slotreflecties werd onderstreept dat technische oplossingen alleen onvoldoende zijn. Er is grote behoefte aan gedeelde standaarden, meer aandacht voor privacy en dataveiligheid, en helderheid over wat men met open data wil bereiken.

Voor de notulen en links naar presentaties en materialen, kijk op de HackMD pagina:

https://hackmd.io/@foost/CSNLnetwerk26_infra